

不同有机物料对乳源烟区烤烟根系、生长发育及产量和质量的影响

袁贵林^{1,2}, 黄瑞寅³, 王艾青², 王欣洁², 樊苗苗¹, 刘兰¹, 王军^{1*}, 丁效东²

(1. 广东省烟草科学研究所, 广东韶关 512000; 2. 青岛农业大学资源与环境学院, 山东青岛 266109; 3. 广东中烟工业有限责任公司, 广东广州 510610)

收稿日期: 2024-12-22

基金项目: 广东中烟工业有限责任公司科技项目 (2023440000340032)

作者简介: 袁贵林 (1999—), 男, 贵州遵义人, 在读硕士, 研究方向为烟草栽培及土壤养分高效利用。E-mail: yuanguilin99@163.com

王艾青 (1993—), 女, 山东淄博人, 在读硕士, 研究方向为烟草栽培及土壤养分高效利用。E-mail: fanqing0327@gmail.com

通信作者: 王军 (1975—), 男, 安徽巢湖人, 博士, 高级农艺师, 研究方向为植烟土壤养分资源高效循环利用。E-mail: wangjun4170@126.com

摘要: 为探究不同有机物料的增施对乳源烟区烤烟生长情况的影响, 通过田间试验, 设置 CK (对照, 常规施肥, 标准为 N 146 kg/hm²、P₂O₅ 76.5 kg/hm²、K₂O 340 kg/hm²)、B1 (常规施肥, 增施水稻秸秆生物炭 12 000 kg/hm²)、B2 (常规施肥, 增施甘蔗渣 11 250 kg/hm²)、B3 (常规施肥, 增施菜籽饼肥 1 500 kg/hm²)、B4 (常规施肥, 同时水稻秸秆还田 7 500 kg/hm²)、B5 (常规施肥, 增施生物有机肥 1 500 kg/hm²) 共 6 个处理, 研究烤烟根系及地上部分的生长情况。结果表明: 增施有机物料能显著改善烤烟根系的生长, B1 处理的根鲜质量、根干质量、根系活力比 CK 分别增加 37.78%、29.13%和 69.61%; 增施有机物料显著改善了烤烟各生育期的农艺性状指标, 在旺长期, B1 处理的茎围、株高、叶长、有效叶片数量比 CK 分别增加 17.28%、33.14%、22.95%和 58.52%; 增施有机物料能增强烟叶的光合特性, 特别是在旺长期, 与 CK 相比, B1 处理能显著提高烟叶的叶绿素指数 (SPAD 值)、净光合速率、气孔导度和蒸腾速率。另外, 增施有机物料能显著提高烟叶的抗氧化酶活性, 有效协调烟叶的化学成分, 显著提高烤烟产量, 提高中上等烟质量占比: 在 B2F 等级 (上部、橘黄、2 级) 烟叶中, B2 处理的总糖质量分数最大, B1 处理的氯质量分数最大; 在 C3F 等级 (中部、橘黄、3 级) 烟叶中, B1 处理提高了烟叶的总糖、还原糖质量分数, 与 CK 相比, 氯质量分数升高 130.00%。为提高乳源烟区特色烟叶生产质量, 推荐增施水稻秸秆生物炭或甘蔗渣。

关键词: 乳源烟区、有机物料、根系生长、酶活性、烟叶化学成分、产量

中图分类号: S572.01

文献标志码: A

文章编号: 1674-148X (0000) 00-0000-00

DOI: 10.5281/zenodo.18482678

Effects of Different Organic Amendments on Root System, Growth, Yield and Quality of Flue-Cured Tobacco in the Ruyuan Tobacco-Growing Region

YUAN Guilin^{1,2}, HUANG Ruiyin³, WANG Aiqing², WANG Xinjie², FAN Miaomiao¹, LIU Lan¹,
WANG Jun^{1*}, DING Xiaodong²

(1. Tobacco Science Institute of Guangdong, Shaoguan 512000, China; 2. College of Resources and Environment, Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China; 3. China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Guangzhou 510610, China)

Abstract: Excessive reliance on chemical fertilizers has raised concerns regarding soil degradation and tobacco quality in subtropical growing regions. This study evaluated the effects of different organic amendments on root development, physiological performance, yield, and leaf quality of flue-cured tobacco in the Ruyuan tobacco-growing area. A field experiment with six treatments was conducted, including conventional fertilization alone (CK) and five organic amendment treatments: rice straw biochar, bagasse, rapeseed cake fertilizer, rice straw returning, and bio-organic fertilizer.

Organic amendments significantly promoted root growth and plant development. Biochar application showed the most pronounced effects, markedly increasing root biomass and root activity compared with the control. Improvements in root development were accompanied by enhanced agronomic performance, particularly during the vigorous growth stage, when plant height, stem girth, and leaf expansion were substantially improved. Photosynthetic capacity was also enhanced under organic amendment treatments, as indicated by higher SPAD values, net photosynthetic rate, stomatal conductance, and transpiration rate.

In addition, antioxidant enzyme activities in leaves were significantly elevated, suggesting improved physiological resilience. Organic amendments further optimized leaf chemical composition by regulating sugar accumulation and mineral nutrient balance, which contributed to increased yield and a higher proportion of medium-to-high grade tobacco leaves. Among the tested materials, rice straw biochar and bagasse showed the most consistent benefits in promoting plant growth and improving leaf quality.

Overall, the results indicate that carbon-rich organic amendments are effective in enhancing soil - plant interactions and tobacco production performance, and biochar or bagasse application is recommended for improving flue-cured tobacco quality in subtropical tobacco-growing regions.

Keywords: organic amendments; flue-cured tobacco; root development; photosynthesis; leaf quality; yield

近几年,随着化肥的大量、连续施用,植烟土壤质量下降,严重影响烟叶产量和品质提高^[1]。探究如何通过有机物料改良植烟土壤理化性质,优化根系发育环境,进而构建烤烟稳产栽培模式,对保障烟草产业可持续发展具有重要意义^[2-3]。

生物炭具有多孔结构,能显著改善土壤结构,促进根系生长,提升烟叶产量和品质^[4]。施用生物炭 10 t/hm²,可显著提高土壤含水量,减少氮素淋溶,增加烟叶干物质累积^[5]。经堆肥腐熟处理后的甘蔗渣,可作为改良土壤结构的有机物料^[6]。将甘蔗渣与牛粪协同施用,可显著提高烤烟产量,促进植株生长,改善烟叶化学成分组成结构^[7]。菜籽饼肥不仅含有丰富的有机质及营养元素,还富含各种对作物有益的氨基酸,对作物生长十分重要^[8-9]。菜籽饼肥与无机肥配施可提高烟叶抗氧化酶活性,提高烤烟产量和质量^[10]。水稻秸秆还田是绿色无污染的土壤改良方式^[11],可显著提高土壤养分含量,促进烤烟增产。实行水稻秸秆还田的栽培模式,烟叶化学成分的协调性、感官品质均优于常规栽培模式^[12]。生物有机肥能显著提高烤烟的株高,促进烟叶生长,改善烤烟经济性状^[13]。

关于不同有机物料对烤烟生长、产量和质量影响的研究已有很多,但对于乳源烟区,不同有机物料对烤烟影响的差异比较研究还很少。因此,本研究在乳源烟区,通过增施常见的 5 种有机物料,探究它们在改善烤烟生长环境、促进烤烟根系生长、提升烟叶品质等方面的作用,通过对比,筛选出最适合乳源烟区的 1~2 种有机物料。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于 2024 年 2 月 15 日开始。试验地位于广东省乳源瑶族自治县乳城镇(24.778°N, 113.277°E),正处于亚热带季风湿润气候区,阳光充足,雨量充沛,生态条件适宜烤烟生长,年平均气温 19.6 °C,年日照时数 1 852.4 h,年降水量 1 530.6 mm,年积温 7 186.0 °C,≥10 °C 的年有效积温 6 369.1 °C,无霜期 293 d。试验地土壤为典型石灰性土发育而成的红火泥地,土壤 pH=7.87,容重 1.23 g/cm³,土壤有机质质量分数 27.31 g/kg,全氮质量分数 1.12 g/kg,全磷质量分数 2.09 g/kg。

1.2 设备仪器

WinRHIZO 根系分析系统,Regent 公司;SPAD-502 叶绿素仪,柯尼卡美能达公司;Li-6400 光合作用测定仪,LI-COR 公司。

1.3 试验材料

烤烟品种为‘粤烟 97’,由广东省烟草科学研究所提供。烟草专用复合肥, $m(N):m(P_2O_5):m(K_2O)=13.0:8.0:15.0$;硝酸钾肥, $m(N):m(K_2O)=13.5:44.5$;硫酸钾肥, K_2O 质量分数为 50.0%。无机肥料按照基肥、追肥质量比 7:3 施入。

水稻秸秆生物炭,碳、氮、磷、钾质量分数分别为 25.0%、1.0%、0.4%、2.7%,pH=9.38;甘蔗渣,腐熟,有机质、氮、磷、钾质量分数分别为 59.2%、1.2%、1.6%、2.0%,pH=8.49;菜籽饼肥,有机质、氮、磷、钾质量分数分别为 40.0%、4.3%、1.6%、3.2%;水稻秸秆还田,秸秆为该小区上一季生产的水稻秸秆;生物有机肥,有机质质量分数为 40.0%。

1.4 试验设计

采用单因素大田试验,共设 6 个处理:对照(CK),常规施肥,标准为 N 146 kg/hm²、P₂O₅ 76.5 kg/hm²、K₂O 340 kg/hm²;B1,常规施肥,增施水稻秸秆生物炭 12 000 kg/hm²;B2,常规施肥,增施甘蔗渣 11 250 kg/hm²;B3,常规施肥,增施菜籽饼肥 1 500 kg/hm²;B4,常规施肥,同时水稻秸秆还田 7 500 kg/hm²;B5,常规施肥,增施生物有机肥 1 500 kg/hm²。每个处理重复 3 次,采用随机区组排列,每个小区 48 m²。有机物料施入后再翻耕,基肥、追肥质量比 7:3。在整个生育期,不喷施任何杀菌剂或杀虫剂,按需浇水,人工除草。栽培及管理措施按照当地习惯进行。

1.5 测定方法

1.5.1 根系扫描和根系活力测定

在烤烟成熟期，采用破坏性取样法对根系进行取样。每个处理随机选择 3 株烤烟，用清水清洗根系。将根系按质量平均分成 4 份：其中 3 份使用根系分析系统进行扫描，分别测量总根长、根总表面积、根总体积；剩余的根系于 $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保存，用于根系活力测定。采用氯化三苯基四氮唑（TTC）法测定根系活力^[4]。

1.5.2 农艺性状调查

按照文献[15]方法，对处于团棵期、旺长期、成熟期烤烟的农艺性状进行测定和记载，记录最大叶长、叶宽。

1.5.3 SPAD 值的测定

分别在烤烟团棵期、旺长期、成熟期，在每个小区定点选 3 株烤烟烟叶，使用叶绿素仪测定叶绿素指数 SPAD 值，结果取平均。

1.5.4 光合特性指标的测定

分别在烤烟团棵期、旺长期、成熟期，在光照充足时（上午 9:00—12:00）进行测定。每个小区选择 5 株生长情况相近的烤烟，使用光合作用测定仪测定中部叶片的光合特性指标。

1.5.5 烟叶抗氧化酶活性的测定

在烤烟成熟期取样测定^[6]：超氧化物歧化酶（SOD）活性的测定采用氮蓝四唑（NBT）法；过氧化物酶（POD）活性的测定采用愈创木酚法；过氧化氢酶（CAT）活性的测定采用高锰酸钾滴定法。

1.5.6 烤后烟叶化学成分分析

烟叶烘烤后进行烟叶分级。每个小区分别取 C3F（中部、橘黄、3 级）、B2F（上部、橘黄、2 级）等级烟叶， $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温烘干，粉碎并过 80 目筛，用于测定总糖、还原糖、总烟碱、钾、氯质量分数等。总糖、还原糖质量分数的测定依据文献[17]进行，总烟碱质量分数的测定根据文献[18]进行，总氮质量分数的测定依据文献[19]进行，钾质量分数的测定根据文献[20]进行，氯质量分数的测定根据文献[21]进行。

1.5.7 烤烟产量和质量折算

按小区挂牌烘烤，根据文献[22]对初烤烟叶进行分级，计算产量，并依据当地当年烤烟收购价格折算产值。

1.6 数据处理

采用 SPSS 24.0 软件、Microsoft Office Excel 2016 软件进行统计分析，采用 Origin 2024 软件绘图。采用最小显著性差异（LSD）法，以 $p<0.05$ 为显著性水平，衡量各处理间的显著性差异。

2 结果

2.1 有机物料对于烤烟根系生长的影响

由表 1 可知：与 CK 相比，B1 处理的根鲜质量和根干质量分别增加了 37.78%和 29.13%，差异显著，B2、B3、B4、B5 处理的根鲜质量和根干质量，与 CK 相比均有显著差异，但均低于 B1 处理；B1 处理的总根长（2 136.8 cm）显著大于其他处理，比 CK 增长 24.83%，B2、B5 处理的总根长分别比 CK 增长 11.65%、9.99%；B1、B2、B5 处理的根总表面积均大于 CK，且 B1 处理增加显著，比 CK 增加 27.24%；除 B4 处理外，其他处理的根总体积均显著大于 CK，且 B1 处理最大，为 46.76 cm^3 ，比 CK 增加 48.35%；与 CK 相比，增施有机物料的烤烟，根系活力均显著升高，且 B1 处理的根系活力提升最为显著，比 CK 高 69.61%。

表 1 不同有机物料处理的烤烟根系生长情况

Table 1 Root growth of flue-cured tobacco treated with different organic materials

处理 Treatment	根鲜质量/g Root fresh weight	根干质量/g Root dry weight	总根长/cm Total root length	根总表面积/cm ² Total root surface area	根总体积/cm ³ Total root volume	根系活力/ ($\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$) Root activity
-----------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	---	---

CK	342.57±10.34 ^a	204.31±8.82 ^c	1 711.7±55.2 ^c	294.71±14.92 ^c	31.52±1.05 ^c	1.02±0.07 ^d
B1	472.01±9.07 ^a	263.82±5.24 ^a	2 136.8±42.8 ^a	374.98±22.00 ^a	46.76±2.33 ^a	1.73±0.15 ^a
B2	406.96±39.20 ^b	229.19±5.87 ^b	1 911.1±79.2 ^b	360.11±11.03 ^a	44.54±0.90 ^a	1.26±0.02 ^b
B3	405.32±4.52 ^b	234.42±4.10 ^b	1 796.0±88.6 ^{bc}	327.58±5.37 ^b	37.88±3.09 ^b	1.17±0.09 ^b
B4	405.69±1.89 ^b	229.62±2.62 ^b	1 750.8±10.6 ^c	300.44±8.59 ^c	33.75±1.26 ^c	1.12±0.07 ^c
B5	403.67±18.28 ^b	232.02±1.90 ^b	1 882.7±76.4 ^b	353.86±14.92 ^a	40.99±1.49 ^b	1.13±0.07 ^{bc}

注：CK、B1、B2、B3、B4、B5 分别为对照、水稻秸秆生物炭、甘蔗渣、菜籽饼肥、水稻秸秆还田、生物有机肥处理，下同；同列数据不同小写字母代表 $p<0.05$ 水平差异显著。

Note: CK, B1, B2, B3, B4, and B5 were the control, treatments with application of rice straw biochar, bagasse, rapeseed cake fertilizer, rice straw returning, and bio-organic fertilizer, respectively, the same below. Different lowercase letters in the same column data represent significant differences at the $p<0.05$ level.

2.2 有机物料对烤烟农艺性状的影响

有机物料处理的烤烟在团棵期、旺长期、成熟期 3 个生育期的农艺性状如表 2 所示。在团棵期：B1 处理的茎围显著大于 CK，比 CK 增加 12.49%，其他处理与 CK 没有显著差异；B1 处理的株高最高，为 38.03 cm，显著高于 CK；B1、B5 处理的叶长显著大于 CK，分别比 CK 长 14.53%、10.86%；增施有机物料的烤烟，叶宽均显著大于 CK，且 B1 处理的叶宽最宽，比 CK 宽 38.32%；B1 处理的有效叶片数量显著多于 CK。在旺长期：增施有机物料的烤烟，茎围、株高、叶长、叶宽、有效叶片数量均显著大于 CK，且均以 B1 处理的为最大，与 CK 相比，B1 处理的茎围、株高、叶长、叶宽、有效叶片数量分别增加 17.28%、33.14%、22.95%、37.31%和 58.52%。在成熟期：与 CK 相比，B1 处理的茎围、叶长分别显著增加 11.55%、6.51%，其他处理的茎围、叶长均与 CK 无显著性差异；增施有机物料的烤烟，各处理的株高、叶宽和有效叶片数量间均无显著性差异，株高均显著高于 CK。

表 2 不同有机物料处理的烤烟 3 个生育期内的农艺性状

Table 2 Agronomic traits of flue-cured tobacco treated with different organic materials in three growth stages

生育期 Growth stage	处理 Treatment	茎围/mm Stem girth	株高/cm Plant height	叶长/cm Leaf length	叶宽/cm Leaf width	有效叶片数量/片 Number of effective leaves
团棵期	CK	66.99±2.40 ^b	32.07±1.62 ^c	52.50±2.13 ^b	20.80±0.40 ^c	10.67±0.58 ^b
	B1	75.36±3.14 ^a	38.03±1.52 ^a	60.13±0.83 ^a	28.77±0.81 ^a	12.00±1.00 ^a
	B2	71.17±4.80 ^{ab}	35.10±0.66 ^b	56.73±0.68 ^{ab}	25.33±0.47 ^b	11.67±0.58 ^{ab}
	B3	70.13±4.80 ^{ab}	34.07±1.94 ^{bc}	52.60±2.31 ^b	23.40±1.70 ^b	11.00±0.00 ^{ab}
	B4	68.03±1.81 ^b	34.93±0.64 ^b	56.13±2.80 ^{ab}	23.60±2.39 ^b	11.33±0.58 ^{ab}
	B5	73.27±1.81 ^{ab}	36.03±1.61 ^{ab}	58.20±4.30 ^a	25.93±1.70 ^b	11.67±0.58 ^{ab}
旺长期	CK	84.78±1.57 ^d	81.77±3.27 ^c	61.57±1.55 ^d	25.73±1.11 ^c	13.67±0.58 ^d
	B1	99.43±1.81 ^a	108.87±1.37 ^a	75.70±3.12 ^a	35.33±1.80 ^a	21.67±0.58 ^a
	B2	90.54±2.40 ^c	96.70±1.41 ^b	68.30±1.80 ^{bc}	30.20±1.59 ^b	17.67±0.58 ^c
	B3	94.20±1.57 ^b	97.43±1.94 ^b	70.93±1.31 ^b	33.73±2.57 ^a	18.67±0.58 ^c
	B4	89.49±1.57 ^c	94.63±0.87 ^b	66.53±1.99 ^c	28.50±0.87 ^{bc}	18.33±0.58 ^c
	B5	95.25±2.40 ^b	106.90±2.56 ^a	71.77±1.70 ^b	34.13±0.76 ^a	20.00±1.00 ^b
成熟期	CK	111.90±4.20 ^b	114.08±6.77 ^b	70.63±5.59 ^b	31.72±4.61 ^a	17.50±1.05 ^a
	B1	124.82±13.16 ^a	130.15±1.05 ^a	75.23±1.32 ^a	34.38±1.15 ^a	18.83±1.33 ^a
	B2	120.11±4.06 ^{ab}	129.50±6.13 ^a	72.30±2.17 ^{ab}	32.73±1.74 ^a	18.50±0.84 ^a
	B3	119.32±7.88 ^{ab}	125.22±2.67 ^a	73.10±1.38 ^{ab}	32.43±1.35 ^a	17.50±1.38 ^a
	B4	121.57±6.65 ^{ab}	127.60±5.69 ^a	71.93±0.55 ^{ab}	32.28±0.91 ^a	18.67±0.82 ^a
	B5	120.63±6.39 ^{ab}	125.93±6.28 ^a	73.70±1.67 ^{ab}	32.40±0.58 ^a	17.50±1.05 ^a

注：同一生育期内同列数据的不同小写字母代表 $p<0.05$ 水平差异显著。

Note: Different lowercase letters of the same column data in the same growth stage represent significant differences at the $p<0.05$ level.

2.3 有机物料对烤烟光合特性的影响

2.3.1 3 个生育期的光合作用

有机物料处理的烤烟在团棵期、旺长期、成熟期 3 个生育期的光合作用指标如图 1 所示。在团棵期：增施有机物料的烤烟，净光合速率、气孔导度、蒸腾速率均升高，胞间 CO_2 浓度均下降；与 CK 相比，B1 处理的净光合速率、气孔导度、蒸腾速率升高显著，胞间 CO_2 浓度下降显著。在旺长期：B1 处理的净光合速率、气孔导度均显著高于其他处理，蒸腾速率比 CK 高 35.61%；增施有机物料显著降低了胞间 CO_2

浓度。在成熟期：B1 处理的净光合速率显著高于其他处理；与 CK 相比，增施有机物料的烤烟，气孔导度均显著升高，且 B1 处理的最高；B1 处理的胞间 CO₂ 浓度显著低于 CK；B1、B2、B3、B5 处理的蒸腾速率显著高于 CK。

图 1 不同有机物料处理的烤烟 3 个生育期内的光合作用指标

Fig.1 Photosynthesis of flue-cured tobacco treated with different organic materials in three growth stages

注：CK、B1、B2、B3、B4、B5 分别为对照、水稻秸秆生物炭、甘蔗渣、菜籽饼肥、水稻秸秆还田、生物有机肥处理，下同；同一生育期内不同小写字母代表 $p < 0.05$ 水平差异显著。

Note: CK, B1, B2, B3, B4, and B5 were the control, treatments with application of rice straw biochar, bagasse, rapeseed cake fertilizer, rice straw returning, and bio-organic fertilizer, respectively, the same below. Different lowercase letters represent significant differences at the $p < 0.05$ level in the same growth stage.

2.3.2 3 个生育期的 SPAD 值

由图 2 可知：在团棵期，与 CK 相比，B1、B5 处理的 SPAD 值显著升高，其中 B1 处理的更高，比 CK 高 8.68%；在旺长期，B1、B2、B5 处理的 SPAD 值显著高于 CK，其中 B1 处理的 SPAD 值比 CK 高 16.38%；在成熟期，B1 处理的 SPAD 值显著高于其他处理，比 CK 高 25.51%。

图 2 不同有机物料处理的烤烟 3 个生育期内的 SPAD 值

Fig.2 Effects of different organic materials on SPAD of flue-cured tobacco in three growth stages

2.4 有机物料对烤烟成熟期烟叶酶活性的影响

由图 3 可知：与 CK 相比，增施有机物料能显著提高 SOD 活性，其中 B2 处理的 SOD 活性最高，比 CK 高 44.07%；与 CK 相比，增施有机物料能显著提高 POD 活性，其中 B1 处理的 POD 活性最高，比 CK 高 22.30%；B2 处理的 CAT 活性最高，比 CK 高 6.79%，而 B4 处理对 CAT 活性没有显著影响。

图 3 不同有机物料处理的烤烟烟叶酶活性

Fig.3 Enzyme activity of flue-cured tobacco leaves treated with different organic materials

2.5 有机物料对烟叶化学成分的影响

由表 3 可知，在 B2F 等级烟叶中：各处理按烟叶总糖质量分数从大到小顺序排列为 B2、B5、B1、B3、CK、B4；B5 处理的还原糖质量分数最大，比 CK 增加 9.04%；除 B4 外，其他处理的总烟碱质量分数均小于 CK；B4 处理的总氮质量分数最大；B5 处理的氯质量分数最小，比 CK 减少 44.44%；除 B4 外，其他处理的糖碱质量比均大于 CK，且 B5 处理的最高；B5 处理的氮碱质量比显著大于其他处理。

根据表 3，在 C3F 等级烟叶中：B1 处理的总糖质量分数、还原糖质量分数最大，分别比 CK 增加 5.71%、16.65%；各处理按烟叶总烟碱质量分数从大到小顺序排列为 B5、B4、B3、B2、B1、CK；B2、B4、B5 处理的总氮质量分数均大于 CK；B1 处理的氯质量分数最大，比 CK 增加 130.00%；与 CK 相比，增施有机物料的烤烟，钾质量分数均有所增加，糖碱质量比和氮碱质量比均有所减小。

表 3 不同有机物料处理的烤烟 2 种等级烟叶的化学成分

Table 3 Chemical compositions of two grades of flue-cured tobacco leaves treated with different organic materials

等级	处理	总糖质量	还原糖质量	总烟碱质量	总氮质量	氯质量分数/%	钾质量分数/%	糖碱质量比	氮碱质量比
----	----	------	-------	-------	------	---------	---------	-------	-------

Grade	Treatment	分数/%	分数/%	分数/%	分数/%	Chlorine mass fraction	Potassium mass fraction	Mass ratio of sugar to nicotine	Mass ratio of nitrogen to nicotine
		Total sugar mass fraction	Reducing sugar mass fraction	Total nicotine mass fraction	Total nitrogen mass fraction				
B2F	CK	29.35±1.22 ^b	24.78±1.02 ^{ab}	1.98±0.14 ^a	1.55±0.14 ^{ab}	0.18±0.01 ^{ab}	2.02±0.19 ^a	14.87±1.55 ^d	0.78±0.07 ^b
	B1	29.67±1.12 ^b	25.12±0.82 ^{ab}	1.57±0.21 ^b	1.54±0.19 ^{ab}	0.22±0.03 ^a	1.89±0.31 ^a	19.06±2.47 ^{bc}	1.00±0.23 ^b
	B2	31.90±1.52 ^a	25.50±1.19 ^{ab}	1.54±0.19 ^b	1.42±0.09 ^b	0.10±0.04 ^c	1.79±0.28 ^a	20.84±1.50 ^b	0.93±0.12 ^b
	B3	29.48±0.78 ^b	24.46±1.04 ^b	1.88±0.24 ^{ab}	1.62±0.31 ^{ab}	0.11±0.04 ^c	2.15±0.40 ^a	15.89±2.12 ^{cd}	0.88±0.24 ^b
	B4	24.66±1.03 ^c	19.85±0.93 ^c	2.02±0.28 ^a	1.91±0.26 ^a	0.14±0.03 ^{bc}	2.12±0.31 ^a	12.41±2.35 ^d	0.95±0.10 ^b
C3F	CK	34.86±3.23 ^{ab}	25.76±2.21 ^{ab}	1.13±0.16 ^b	1.49±0.28 ^a	0.10±0.01 ^b	1.91±0.25 ^a	31.00±1.77 ^a	1.36±0.42 ^a
	B1	36.85±2.93 ^a	30.05±1.63 ^a	1.46±0.27 ^{ab}	1.46±0.21 ^a	0.23±0.01 ^a	2.12±0.33 ^a	25.62±3.86 ^{ab}	1.01±0.16 ^{ab}
	B2	32.70±2.53 ^{ab}	26.19±1.02 ^{ab}	1.49±0.24 ^{ab}	1.58±0.19 ^a	0.09±0.01 ^{bc}	2.01±0.17 ^a	22.51±5.25 ^{bc}	1.06±0.05 ^{ab}
	B3	33.80±3.23 ^{ab}	27.81±2.87 ^{ab}	1.66±0.37 ^a	1.34±0.16 ^a	0.08±0.01 ^c	1.92±0.26 ^a	21.27±6.48 ^{bc}	0.84±0.27 ^b
	B4	30.78±1.24 ^b	24.51±2.15 ^b	1.69±0.24 ^a	1.58±0.28 ^a	0.10±0.02 ^b	2.26±0.40 ^a	18.46±2.63 ^{bc}	0.97±0.31 ^{ab}
	B5	31.74±2.84 ^{ab}	24.79±3.06 ^b	1.96±0.33 ^a	1.58±0.32 ^a	0.09±0.01 ^{bc}	1.95±0.26 ^a	16.75±4.70 ^c	0.81±0.15 ^b

注：同一等级烟叶中同列数据的不同小写字母代表 $p < 0.05$ 水平差异显著。

Note: Different lowercase letters of the same tobacco leaves grade in the same column represent significant differences at the $p < 0.05$ level.

2.6 有机物料对烤烟产量和质量的影响

根据表 4：各处理烤烟的产量在 1 446.64~1 891.87 kg/hm² 之间，其中 B1 处理的产量最高，比 CK 显著升高 30.78%；各处理的上等烟质量占比在 43.74%~52.48% 之间，增施有机物料的烤烟，上等烟质量占比均低于 CK；B1、B2、B3、B5 处理的中上等烟质量占比均显著高于 CK，分别比 CK 升高 4.37%、3.91%、4.18%、3.91%；各处理的产值在 4.20~5.56 万元/hm² 之间，增施有机物料的烤烟，产值显著高于 CK，其中 B1 处理的产值最高。

表 4 不同有机物料处理的烤烟产量和质量

Table 4 Yield and quality of flue-cured tobacco treated with different organic materials

处理 Treatment	产量/(kg/hm ²) Yield	上等烟质量占比/% Proportion of high quality tobacco	中上等烟质量占比/% Proportion of medium and high quality tobacco	产值/(万元/hm ²) Output value
CK	1 446.64 ^c	52.48 ^a	92.32 ^b	4.20 ^c
B1	1 891.87 ^a	51.71 ^a	96.35 ^a	5.56 ^a
B2	1 812.50 ^a	47.15 ^b	95.93 ^a	5.27 ^b
B3	1 836.31 ^a	43.74 ^b	96.18 ^a	5.26 ^b
B4	1 654.96 ^b	44.39 ^b	93.70 ^{ab}	4.69 ^d
B5	1 727.03 ^b	46.50 ^b	95.93 ^a	4.98 ^c

3 讨论

3.1 有机物料对烤烟根系及地上部生长发育情况的影响

根系是活跃的吸收器官与合成器官，根系的生长和发育情况、活力水平影响着地上部分的营养状况和产量水平，根系活力是反映根系发育状况的重要指标^[23]。本研究表明，增施有机物料的烤烟，根鲜质量、总根长、根总表面积、根总体积和根系活力明显高于 CK，特别是 B1 处理，随着水稻秸秆生物炭的施入，根系活力、根总表面积都有所增加。这可能是因为水稻秸秆生物炭改良了土壤结构。另外，水稻秸秆生物炭具有很强的吸附能力，它的表面官能团可通过离子交换作用，固持土壤养分^[24]。

烤烟的生长发育状况可通过农艺性状（株高、茎围、叶面积等）直观表征^[25]。烤烟的农艺性状直接决定了烤烟的产量与质量，其形成过程与土壤环境因子存在显著相关性。本研究中，增施有机物料有效改善了烤烟多个生育期的农艺性状，提高了烟叶品质。这与张弘等^[26]的研究结果相似。其原因可能是：有机物料增加了土壤腐殖质和有机质含量，从而有效减少铝、铁等矿物对氮、磷的固定，加速了土壤矿化和有效养分的释放^[27]，这有利于烤烟对土壤养分的吸收利用，从而促进烤烟生长。

光合作用强度直接决定着植物生长发育进程，并通过同化物积累，显著影响地上部生物量的形成^[28]。本研究中，增施有机物料的烤烟，整个生育期的光合特性均显著增强，其中 B1 处理的净光合速率、气孔

导度显著高于其他处理。叶片内部 CO₂ 分压低可使气孔张开, CO₂ 分压高可使气孔关闭^[29]。本研究中, 增施有机物料的烤烟, 胞间 CO₂ 浓度显著低于 CK, 说明叶片内部 CO₂ 分压降低, 气孔张开。叶片间较低的 CO₂ 浓度会促进气孔导度升高, 从而提高烤烟的光合能力^[29]。本研究发现, 增施有机物料的烤烟, 各生育期的气孔导度升高(图 1), 这与 Easlon 等^[30]的研究结果一致。叶绿素是植物进行光合作用必需的催化剂, 叶绿素含量是反映植物光合特性和营养生长状况的重要依据。SPAD 值与叶片叶绿素含量呈正相关关系^[31], 在一定范围内, SPAD 值升高, 则植物的光合特性相应增强, 有利于植物生长^[32]。本研究中, 增施有机物料的烤烟, 各生育期的 SPAD 值均显著大于 CK, 其中 B1 处理的 SPAD 值最高, 说明增施有机物料能增强烤烟的光合特性, 特别是增施水稻秸秆生物炭, 能促进叶绿素合成, 有利于烤烟成熟。

SOD、POD 和 CAT 在机体内发挥 O₂⁻ 消除剂的作用, 是生物体抗氧化胁迫的关键酶类和重要保护酶^[33], 一般认为, 它们与细胞抗氧化能力呈正相关^[34]。本研究中, 增施有机物料的烤烟, SOD 活性均显著升高, 说明增施水稻秸秆生物炭、甘蔗渣等, 对提高烤烟的抗氧化能力有积极作用。

3.2 有机物料对烟叶化学成分、烤烟产量和质量的影响

通常情况下, 烟叶品质可通过烟叶化学成分、物理特性和感官品质来衡量, 其中烟叶化学成分与感官品质的关系非常密切^[35]。本研究中, 增施有机物料的烤烟, 烟叶中的氯质量分数降低, 钾质量分数升高, 糖碱质量比、氮碱质量比均在适宜范围内, 说明增施有机物料对提高烟叶品质有一定作用, 特别是增施水稻秸秆生物炭、甘蔗渣等, 能有效改善烟叶品质, 提高烟叶经济价值。水稻秸秆生物炭处理还显著降低了烤后烟叶总烟碱质量分数, 原因可能是水稻秸秆生物炭能活化土壤养分, 有利于营养物质的吸收及转化, 进而改善烟叶品质^[36]。

烤烟产量主要受烟叶品质影响^[37]。本研究中, 产量最高的为 B1 处理, 这与 B1 处理的农艺性状最优的结果一致。水稻秸秆生物炭、甘蔗渣处理的烤烟, 中上等烟质量占比显著增加。这可能是因为增施水稻秸秆生物炭或甘蔗渣能培肥土壤、增加肥效。因此, 在植烟土壤中增施有机物料, 特别是水稻秸秆生物炭, 可以在一定程度上促进烤烟根系生长及烟叶的生长发育, 提高烤烟产量和质量。

4 结论

有机物料有利于乳源烟区烤烟根系生长发育及烟叶叶绿素合成, 改善烟叶化学成分协调性, 提高烤烟产量和质量。其中, 增施水稻秸秆生物炭或甘蔗渣能明显促进烤烟根系生长和烟叶品质提升。建议在乳源烟区烤烟的种植过程中, 增施水稻秸秆生物炭或甘蔗渣。

参考文献

- [1] 张恒, 曹廷茂, 朱经纬, 等. 长期不同施肥方式对植烟土壤性状与烤烟产质量的影响[J]. 贵州农业科学, 2023, 51 (10): 39-47.
- [2] 张蕤, 王欢欢, 赵园园, 等. 不同碳源有机物料对植烟土壤碳氮及细菌群落的影响[J]. 河南农业科学, 2022, 51 (3): 84-94.
- [3] 潘昊东, 田显芸, 刘建萍, 等. 不同施肥措施对植烟土壤生物学特性和速效养分的影响[J]. 中国烟草科学, 2020, 41 (4): 20-25.
- [4] 芦海灵, 张翔, 李亮, 等. 深耕和绿肥掩青条件下生物炭对烟叶产质量和土壤养分的影响[J]. 烟草科技, 2021, 54 (5): 14-22.
- [5] 杨佳宜, 何罗驭阳, 唐昕, 等. 生物炭用量与追肥次数对烤烟生长及氮素积累的影响[J]. 中国烟草科学, 2023, 44 (5): 9-17.
- [6] XU N, BHADHA J H, RABBANY A, et al. Crop nutrition and yield response of bagasse application on sugarcane grown on a mineral soil[J]. Agronomy, 2021, 11 (8): e1526.
- [7] 高贵, 郭亚莉, 戴辉, 等. 甘蔗渣与牛粪不同对比对烤烟产质量的影响[J]. 贵州农业科学, 2016, 44 (12): 83-87.
- [8] HU Y J, CAI Q, XU Y, et al. One-time fertilization of controlled-release urea with compound fertilizer and rapeseed cake maintains rice grain yield and improves nitrogen use efficiency under reduced nitrogen conditions[J]. Frontiers in Plant Science, 2023, 14: e1281309.

- [9] CHEN Y X, LV X L, QIN Y M, et al. Effects of different botanical oil meal mixed with cow manure organic fertilizers on soil microbial community and function and tobacco yield and quality[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2023, 14: e1191059.
- [10] 吴俊林, 毛家伟, 张翔, 等. 不同饼肥配比对烤烟生长发育、抗氧化酶活性及经济性状的影响[J]. *山西农业科学*, 2019, 47 (6) : 1015-1018.
- [11] LI Z K, SHEN Y, ZHANG W Y, et al. Effects of long-term straw returning on rice yield and soil properties and bacterial community in a rice-wheat rotation system[J]. *Field Crops Research*, 2023, 291: e108800.
- [12] 郑梅迎, 刘玉堂, 张忠锋, 等. 秸秆还田方式对植烟土壤团聚体特征及烤烟产质量的影响[J]. *中国烟草科学*, 2019, 40 (6) : 11-18.
- [13] 盘文政, 易克, 韩定国, 等. 新型肥料对烤烟生长及产量品质的影响[J]. *江苏农业科学*, 2020, 48 (13) : 107-112.
- [14] 陈建勋, 王晓峰. 植物生理学实验指导[M]. 2版. 广州: 华南理工大学出版社, 2006: 28.
- [15] 国家烟草专卖局. 烟草农艺性状调查测量方法: YC/T 142—2010[S/OL]. [2025-03-24]. <https://www.spc.org.cn/online/93a70f701b8a52f0caabb1bf5aa13fb0.html>.
- [16] 李合生. 植物生理生化实验原理和技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000, 164-167.
- [17] 国家烟草专卖局. 烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 连续流动法: YC/T 159—2019[S/OL]. (2020-09-01) [2025-03-25]. <https://www.spc.org.cn/online/48c0767bc65e88c6430afa68dd385e11.html>.
- [18] 国家烟草专卖局. 烟草及烟草制品 总植物碱的测定 连续流动法: YC/T 160—2002[S/OL]. (2010-10-20) [2025-03-25]. <https://www.spc.org.cn/online/1cffb2ac30a4252322bf21a1a7104a58.html>.
- [19] 国家烟草专卖局. 烟草及烟草制品 总氮的测定 连续流动法: YC/T 161—2002[S/OL]. (2010-10-20) [2025-03-25]. <https://www.spc.org.cn/online/519f0fb07710415711033881c78c09b4.html>.
- [20] 国家烟草专卖局. 烟草及烟草制品 钾的测定 连续流动法: YC/T 217—2007[S/OL]. [2025-03-25]. <https://www.spc.org.cn/online/3e92536a092e1ef0a18a4a8aff2ec6f6.html>.
- [21] 国家烟草专卖局. 烟草及烟草制品 氯的测定 连续流动法: YC/T 162—2011[S/OL]. [2025-03-25]. <https://www.spc.org.cn/online/a561b0bbe0c1913c41805321f4561127.html>.
- [22] 国家烟草专卖局. 烤烟: GB 2635—1992[S/OL]. [2025-03-25]. <https://www.spc.org.cn/online/c6b29e6d875cbfd76cdf0b4e4ca3fae7.html>.
- [23] HUANG M, CHEN J N, CAO F B, et al. Root morphology was improved in a late-stage vigor super rice cultivar[J]. *PLoS One*, 2015, 10 (11) : e0142977.
- [24] SONG X N, RAZAVI B S, LUDWIG B, et al. Combined biochar and nitrogen application stimulates enzyme activity and root plasticity[J]. *Science of the Total Environment*, 2020, 735: e139393.
- [25] LUO C S, WANG X T, LI Y Y, et al. Enhancing soil properties, soil-borne diseases control, and quality through selecting high C/N agricultural waste during reductive soil disinfestation for continuous tobacco cropping[J]. *Crop Protection*, 2024, 180: e106657.
- [26] 张弘, 刘世亮, 朱金峰, 等. 相同碳氮比有机物料对烤烟生长发育及碳氮代谢的影响[J]. *中国水土保持科学*, 2016, 14 (5) : 110-118.
- [27] DONG M H, ZHOU H J, WANG J, et al. Responses of soil microbial metabolism, function and soil quality to long-term addition of organic materials with different carbon sources[J]. *Biochar*, 2024, 6 (1) : e80.
- [28] JO S G, KANG Y I, OM K S, et al. Growth, photosynthesis and yield of soybean in ridge-furrow intercropping system of soybean and flax[J]. *Field Crops Research*, 2022, 275: e108329.
- [29] WEI Z H, FANG L, LI X N, et al. Effects of elevated atmospheric CO₂ on leaf gas exchange response to progressive drought in barley and tomato plants with different endogenous ABA levels[J]. *Plant and Soil*, 2020, 447 (1) : 431-446.
- [30] EASLON H M, CARLISLE E, MCKAY J K, et al. Does low stomatal conductance or photosynthetic capacity enhance growth at elevated CO₂ in Arabidopsis?[J]. *Plant Physiology*, 2015, 167 (3) : 793-799.
- [31] ZHANG R F, YANG P Q, LIU S Y, et al. Evaluation of the methods for estimating leaf chlorophyll content with SPAD chlorophyll meters[J]. *Remote Sensing*, 2022, 14 (20) : e5144.
- [32] KWACK Y, LEE J H, CHUN C. Proper period and temperature for transportation of cucumber and tomato transplants[J]. *Horticulture, Environment, and Biotechnology*, 2016, 57 (6) : 554-559.
- [33] MENG Y, ZHANG L, WANG L Q, et al. Antioxidative enzymes activity and thiol metabolism in three leafy vegetables under Cd stress[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2019, 173: 214-224.
- [34] COŞ KUN F, ALPTEKIN Y, DEMIR S. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and salicylic acid on plant growth and the activity of antioxidative enzymes against wilt disease caused by *Verticillium dahliae* in pepper[J]. *European Journal of Plant Pathology*, 2023, 165 (1) : 163-177.

- [35] HU W R, CAI W, ZHENG Z J, et al. Study on the chemical compositions and microbial communities of cigar tobacco leaves fermented with exogenous additive[J]. *Scientific Reports*, 2022, 12 (1) : e19182.
- [36] YAO P W, ZHOU H J, LI X L, et al. Effect of biochar on the accumulation and distribution of cadmium in tobacco (*Yunyan 87*) at different developmental stages[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2021, 207: e111295.
- [37] 余垚颖, 张蕾, 王明富, 等. 膜下水肥耦合模式对烤烟生长及产质量的影响[J]. *中国烟草科学*, 2023, 44 (1) : 15-23.